

XITOIY TILIDA G'AM-QAYG'UNI IFODALOVCHI UNDOVLAR

Tojiyev Maqsud

Samarqand davlat chet tillar instituti magistranti

Annotatsiya: Xitoy tilida undov soʻzlarning bir qancha maʼnoviy guruhlar mavjud. Ularning orasida gʻam-qaygʻu undovlari hayrat undovlaridan soʻng son va qoʻllanilish darajasi jihatidan ikkinchi oʻrinni egallaydi. Ushbu maqolada muallif tomonidan xitoy tilida gʻam-qaygʻu undovlari borasidagi qarashlar koʻrib chiqiladi va ular leksik-semantik jihatdan tahlil qilinadi.

Kalit soʻzlar: undov soʻz, his-hayajonni ifodalovchi undovlar, gʻam-qaygʻu ni ifodalovchi undovlar, gʻazab undovlari, hayratni ifodalovchi undovlar, undovlar semantikasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7478335>

Til shunday murakkab hodisaki, u asrlar davomida rivojlanib, yangi soʻzlar hisobiga boyish bilan bir qatorda tilde mavjud boʻlgan soʻzlarning maʼno qirralari ham oʻzgarib boradi. Bu esa vaqt oʻtishi bilan til grammatikasiga ha taʼsir qilib, ayni bir mavzuda turli qarashlarning paydo boʻlishiga olib keladi. Xitoy tilida undov soʻzlar va ularning maʼnoviy turlarga ajratilishi masalasi ham munozarali mavzulardan biri boʻlib, undov soʻzlar, asosan, soʻzlashuv uslubiga xos boʻlganligi va insonning turli hissiyotlarini oddiy tovush bilan ochib bera olganligi uchun ham vaqt taʼsirida oʻzgarib boradi. Qadimgi xitoy tilida maʼlum maʼnoni anglatgan undov soʻz bugungi kunda boshqa maʼnoviy guruhga oʻtib qolishi hodisasi uchrab turadi. Undov soʻzlarning tub mohiyatini anglab olish uchun ularning har bir maʼno guruhi bilan alohida tanishib chiqish dardkor.

Inson biror vaziyat yoki holatga bildirishi mumkin boʻlgan munosabatlari turlicha boʻlishi mumkin: hayrat, taajjub, qoʻrquv, gʻam-qaygʻu va shu kabilar. Hayratni ifodalovchi soʻzlar undovlar orasida eng kata qismni egallasa, undan keying oʻrinlarni gʻam-qaygʻu va qoʻrquv undovlari egallaydi. Quyida gʻam-qaygʻu va hasrat undovlarini koʻrib chiqamiz.

Mashhur xitoy tilshunos olimi Vang Li gʻam-qaygʻu undovlarini hasrat undovlari (感 喟 gǎnkuì — 唉 āi, 哎 āi, 暖 āi, 嗜 shì, 咳 hāi) nomi bilan atab ularni kayfiyatni ifodalovchi undovlar guruhiga kiritadi. Vang Li sanab oʻtgan undovlar insonning tushkun

holati va qayg'usini ifodalaydi. Yana bir xitoy olimi Li Jinsi g'am-qayg'u undovlarini quyidagicha ifodalaydi: 表伤感或病情 biǎo shānggǎn huò bìngqíng 唉 āi, 哎 āi, 暖 āi, 嗜 hài, 咳 hāi. Semantik guruhning nomlarida biroz farq bo'lsa-da, yuqoridagi olimlarning g'am-qayg'u undovlari deyarli bir xil. Xuddi shu kabi undovlar "Hozirgi amaliy xitoy tili grammatikasi" kitobida tushkunlik va g'am-qayg'u nomi bilan uchraydi. (表懊恼, 叹息, 哀伤 biǎo àonǎo, tànxi, āishāng): 唉 āi, 嗨 hāi, 咳 hāi.

Polshalik tilshunos Ameka esa g'am-qayg'u undovlari (表示悲痛, 痛苦的感叹词 biǎoshì bēitòng, tòngkǔ de gǎntàn cí) qatoriga quyidagilarni kiritadi: 唉 āi (chuqur xo'rsinish yoki og'riq), 咳 hāi, 嗨 hāi (xo'rsinish, norozilik va g'azab). Bundan tashqari, u insonning qayg'uli holati va tushkun kayfiyatini aks ettirsa-da, umidsizlikni ifodalovchi undovlarni (表示绝望, 悲伤的感叹词 biǎoshì juéwàng, bēishāng de gǎntàn cí — 唉 ài, 哎呀 āi yā, 嗨 hài) alohida guruh sifatida e'tirof etadi. U sanab o'tgan yuqoridagi undovlar g'am-qayg'u undovlari bilan o'xshash. Ularning yagona farqi esa, vaziyat yoki holatda aniq namoyon bo'ladi.

Quyida g'am-qayg'u, tushkunlik va umidsizlik kabi hissiyotlarni ifodalovchi undovlarni ko'rib chiqamiz.

啊 à — eh. G'am, qayg'u va afsusni ifodalaydi.

唉 āi — ehh. G'am qayg'u, umidsizlikni ifodalaydi.

唉, 有什么办法呢? — Ehh, nima ilojimiz bor?

唉 ài — eh. Qayg'u va afsus, nadomatni ifodalaydi.

唉, 病了几天, 把工作都耽误了。 — Eh, bir necha kun og'rib qolib, ish ham qolib ketdi.

哎呀 āi yā — eh. Norozilik, arz, sabrsizlik, afsusni ifodalaydi.

哎呀, 你怎么来得这么晚呢! — Eh, nega buncha kech kelyapsan!

嗨 hāi Hay-hay. Jahl, ayblash yoki afsusni ifodalaydi.

嗨, 你怎么这等误事! 快快给我拿来! — Hay, nega ishni buncha orqaga surmasang! Tez menga olib kel-chi!

咳 hāi — eh, eee. Ho'rsinish, norozilik va g'azabni ifodalaydi.

咳, 别提了, 您看我的衣服给做成什么样子, 挺好的一块料子! — Eh, gapirma, qara ko'ylagimni qanaqa qilib berishdi, chiroyli bir parcha matoga aylandi.

嗜 hài — eh, oh. g'am-qayg'u, og'riqni ifodalaydi.

嗜! 他怎么病成这个样子。 — Oh! U qanday qilib bunday holga tushdi.

噫嘻yī xī. Achinish, g'am-alam ma'nosini ifodalaydi.

Yuqoridagilardan shunday xulosa qilish mumkinki, xitoy tilida umidsizlik, g'am-qayg'u, tushkunlik va alam tuyg'ularini ifodalovchi undovlar qanday nom bilan atalmasin, insonning tushkun va afsuslangan holatini yoki biror vaziyatga norozi munosabatini bildiradi. Turli olimlar bunday undovlarni turli nom bilan atasalar-da, tarkibidagi so'zlar deyarli bir-biridan farq qilmaydi va birining o'rnida ikkinchisidan foydalansa bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. 新著国语文法 Xīnzhe guóyǔ wénfǎ 黎锦熙 Lǐjīn xī. — 湖南教育出版社, 2007.
2. 实用现代汉语语法 Shíyòng xiàndài hànyǔ yǔfǎ 刘月华, 潘文娱, 故鞞 — 商务印书馆出版社, 2001.
3. Ameka F. Interjections: The universal yet neglected part of speech||Journal of Pragmatics. 1992. North. Holland. № 18.
4. 现代汉语词典: 2002年增补本 (大字本)/中国社会科学院语言研究所词典编辑室编。 — 北京: 商务印书馆, 2002, 1787页
5. Islom Odil Ogli Tojiboyev (2021). XITOIY TILIDA AFSONA VA RIVOYATLAR. Academic research in educational sciences, 2 (9), 631-634.
6. Odil ogli, T. I. (2021). PRINCIPLES OF USE “了”. Eurasian Journal of Academic Research, 1(6), 95-97.
7. Odil ogli, T. I. (2021, September). Qadimgi Xitoy Madaniyatining Shakllanishi. In "ONLINE-CONFERENCES" PLATFORM (pp. 82-84).
8. Tojiboyev, Islom Odil Ogli (2022). XITOIY TILINI CHET TILI SIFATIDA O'QITISHDA “成语” LARNING O'RNI. Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences, 2 (Special Issue 24), 430-439.